

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

LA AEMPS INFORMA ACERCA DE LA RELACIÓN DE BILASTINA CON PROLONGACIÓN DEL INTERVALO QT

¿QUÉ PASÓ?

El Boletín sobre Seguridad de Medicamentos de Uso Humano del mes de noviembre de 2024 de la AEMPS informa acerca de casos de prolongación del intervalo QT en pacientes que toman bilastina. Por el momento no se informa de la medida a tomar (1).

¿QUÉ ES?

La bilastina es un antihistamínico que actúa bloqueando los receptores H1 de la histamina, reduciendo los síntomas de rinoconjuntivitis alérgica y rinitis alérgica.

La prolongación del intervalo QT es una condición que causa latidos cardíacos irregulares lo cual puede causar arritmias, convulsiones o desmayos repentinos.

RECOMENDACIONES

Administrar con precaución en pacientes que usan otros medicamentos asociados a la prolongación del intervalo QT, así como en aquellos con condiciones predisponentes.

REFERENCIAS

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). (2024, noviembre). *Boletín sobre seguridad de medicamentos de uso humano – Noviembre de 2024*. AEMPS. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://www.aemps.gob.es/informa/boletin-sobre-seguridad-de-medicamentos-de-uso-humano-noviembre-de-2024/>